

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Гаппаров Комилжон Мусурманович¹

Салимова Ирода Мамаюсуфовна²

¹ Магистр ТГЮУ, ² Научный руководитель Исполняющий обязанности доцента кафедры Гражданского процессуального и экономического процессуального права ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585311>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Представителя,
зарубежном, процессе

АННОТАЦИЯ

Разовый представитель назначается на возмездной (в США – за счет средств иных участников процесса, имущества недееспособного, присужденных ему сумм) или безвозмездной (Англия) основе из числа родственников, членов семьи, друзей (с их согласия) или специальных должностных лиц (в России – из числа адвокатов).

Институт представительства в зарубежном гражданском процессе используется в виде представительства недееспособных и граждан, признанных безвестно отсутствующими, лицами, указанными в законе (законные представители), и добровольного (договорного), осуществляемого преимущественно адвокатурой, а также работниками юридической службы корпораций, уполномоченными общественных организации (например, профсоюзов), дееспособными гражданами по поручению сторон. В ряде государств (Англия, США, Россия) существует представительство по назначению суда (так называемое официальное или разовое), применяемое в случае отсутствия у недееспособного законного представителя, противоречия его интересов интересам подопечного,

отказа от ведения дела, а в России – также при отсутствии представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно.

Термин «добровольное» представительство в зарубежном гражданском процессе носит условный характер в связи с действием во многих системах, особенно континентальной Европы (Германия, Франция, Нидерланды, Греция, Италия, Испания, Андорра), принципа адвокатской монополии, который предполагает запрет на личное ведение дела сторонами и их обязательное представительство лицами, сведущими в области права.

Целесообразность адвокатской монополии объясняется тем, что она обеспечивает равенство сторон (обе представлены юристами), а также более быстрое и правильное ведение дела,

поскольку адвокаты, зная закон, не совершают ненужных процессуальных действий, не требуется разъяснение им регламента (наглядным с этой точки зрения является именование адвокатов во Франции «помощниками судей»).

В случаях, когда сторона не в состоянии платить за услуги представителя, ей оказывается финансовая помощь из специального государственного фонда (Германия) или адвокат назначается судом (Франция, Германия - если преследование права или защита против иска не будут сочтены бесперспективными). Бесплатное

предоставление государством услуг адвоката лицам, испытывающим материальные затруднения, характерно не только для стран, устанавливающих адвокатскую монополию. В частности, в Финляндии суд по ходатайству малоимущей стороны может назначить ей адвоката, но только для участия непосредственно в судебном заседании.

Прекращение полномочий представителя по заявлению стороны при адвокатской монополии допускается, но только после назначения нового представителя.

Законодательство ряда государств содержит исключение из правила обязательного представительства для лиц, которые в силу своей квалификации могут самостоятельно осуществлять эти функции.

Например, в Германии право лично вести свое дело в суде предоставляется адвокатам, в Италии – по ходатайству лица с разрешения судьи.

Адвокатская монополия обычно не распространяется на низшие звенья судебной системы. Например, в

Германии стороны вправе лично вести процесс в участковых судах (за исключением семейных дел), во Франции – в судах малой инстанции, в Нидерландах – в субокружных судах, в Греции – в мировых. В Италии принцип адвокатской монополии поставлен в зависимость от цены иска: если она не превышает 1 000 000 лир, стороны могут участвовать в процессе без представителя.

В Андорре исключение из принципа адвокатской монополии сделано для незначительных гражданских дел. В Израиле в судах по мелким искам стороны не вправе быть представлены адвокатом или другим доверенным лицом, кроме как с разрешения суда. Личное ведение дела разрешено и поощряется также в специализированных судах. В частности, в Германии по закону о трудовых судах 1953 г. адвокаты допускались к участию в деле лишь по решению судьи при условии значительной цены иска и если это было необходимо в интересах сторон (в 1979 г. эти ограничения были сняты). Для стран, где характерно установление монопольного права адвокатов представлять интересы сторон, иные лица вправе выступать договорными представителями лишь в случаях, предусмотренных законом. Например, во Франции профсоюзы, ассоциации и потребительские организации могут быть представлены их членами; в трудовых судах большинства стран интересы работников разрешено представлять, помимо адвокатов, уполномоченным профессиональных союзов, в Англии – также членам семьи, в Германии – любым лицам; в Италии

лицо, не обладающее статусом адвоката, может быть представителем, если оно способно в силу своей квалификации осуществлять эти функции.

В ряде случаев зарубежным законодательством устанавливаются специальные требования для представительства в вышестоящих судах: например, во Франции, Германии оно осуществляется лишь адвокатами, имеющими право выступать перед этими судами. В Федеральном суде Швейцарии в качестве представителей могут выступать только профессиональные адвокаты и профессора-правоведы швейцарских университетов. В Андорре интересы государства, как правило, защищают в суде только адвокаты, зарегистрированные в правовом управлении правительства.

Распространенной особенностью института представительства в зарубежном гражданском процессе является принцип локализации привязки адвокатов к определенному судебному округу. Например, во Франции, адвокат имеет право выступать лишь в судах, которые

находятся на территории адвокатуры, членом которой он является; лишь недавно сняты территориальные ограничения права адвокатов на представительство в участковых судах в Германии (в отношении земельных судов и высших судов земли адвокаты по-прежнему вправе выступать только в том суде, в котором они допущены к адвокатской практике).

Сделав вывод из вышесказанных анализов, надо подчеркнуть следующие своеобразные правила представительства в зарубежном гражданском процессе:

- каждая сторона может быть представлена лишь одним адвокатом (Франция);
- о назначении адвоката стороне, если другая сторона представлена адвокатом (Германия);
- о подтверждении права представителя на совершение всех действий, в том числе распорядительных, выбора адвоката в вышестоящем суде, обжалования решения суда и т.п. без требования их специальной оговорки в доверенности (Германия).